

Kuropatnik
gm. Strzelin, woj. dolnośląskie.
Wyniki analizy archeobotanicznej

Wykonawca:

Agata Sady-Bugajska

Siemianowice Śląskie 2024

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki analizy archeobotanicznej materiałów pozyskanych podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w 2022 i 2023 roku na stanowisku w miejscowości Kuropatnik, gm. Strzelin, woj. dolnośląskie.

Cel

Celem analizy była identyfikacja taksonomiczna zachowanych w próbach glebowych szczątków roślinnych oraz próba interpretacji tych znalezisk.

Informacje o stanowisku (info. M.Legut-Pintal)

Relikty zanikłej Średniowiecznej wsi zostały rozpoznane w 2012 r. w wyniku analizy numerycznego modelu terenu z danych lidar. Stwierdzono zachowanie się reliktyw siedliska wsi z nawsiem i około 20 zagrodami usytuowanymi po jego obu stronach. Zachowane wymiary siedliska wsi wynoszą ok. 400x225 m.

W wyniku kwerendy archiwalnej i analizy Źródeł historycznych i kartograficznych stanowisko udało się powiązać ze znaną ze Źródeł pisanych wsią Goschwitz, lokowaną w ostatnim dziesięcioleciu XIII w., odnotowaną w Źródłach do połowy XVI w.

Przeprowadzone w kwietniu 2022 r. badania nieinwazyjne metodą elektrooporową pozwoliły na wytypowanie zagrody z budynkiem, którą zdecydowano się rozpoznać w toku badań inwazyjnych.

Sondażowe badania wykopaliskowe prowadzono w dwóch sezonach - w lipcu 2022 oraz w sierpniu 2023. Celem badań było określenie stopnia zachowania i miąższości nawarstwień archeologicznych.

Ze względu na wytyczne otrzymane z Nadleśnictwa, sondaże archeologiczne przybrały formę długich wykopów o szerokości nieprzekraczającej 2 m. Wykonano je w miejscach wytypowanych w wyniku analizy numerycznego modelu terenu oraz na podstawie wyników badań geofizycznych. Lokalizacja wykopów była podyktowana warunkami pokrywy roślinnej oraz dobrana tak, by umożliwić odpowiedź na podstawowe pytania badawcze.

Wykop nr 1 miał przecinać anomalię, która interpretowana była jako relikty trójdzielnego budynku mieszkalnego. Wykop 1 miał wymiary 1 x 20 m i zorientowany był w przybliżeniu w osi N-S. W części południowej przecinał frontową granicę działki i prowadził na północ przez domniemaną jej zabudowę.

W południowej części wykopu zarejestrowano rozsypisko kamieni (naturalnie łamanych) rozciągające się na odcinku od krawędzi wykopu do 3 m ku północy. Znajdowały się one w strefie uznawanej przez nas za nawsie. W kolejnym sezonie, odcinkowo, w miejscach występowania struktur kamiennych, wykop został poszerzony o 1 m na wschód, do łącznej powierzchni 36,5 m².

Rejestrowane nawarstwienia były dość jednolite, przez co jednostki stratygraficznie wydzielano arbitralnie na podstawie relacji ze strukturami kamiennymi. Nawet wspieranie się metodami gleboznawczymi, nie pozwalało na bieżące podejmowanie decyzji o wydzieleniu dodatkowych jednostek.

Ryc. 1. Relikty wsi Goschwitz, cieniowany NMT, oprac. M. Legut-Pintal (wg Fokt, Legut-Pintal 2016¹).

¹ Fokt, K. and Legut-Pintal, M. 2016, *Zanikłe wsie Wzgórz Strzelińskich: stan i perspektywy badań*, w: Przybyła-Dumin, A., Nocuń, P., and Fokt, K. (eds) *Wieś zaginiona : stan i perspektywy badań*. Chorzów s. 113–145.

Material i metoda

Do analizy archeobotanicznej przekazano łącznie 14 prób glebowych pochodzących z badań prowadzonych na omawianym stanowisku.

Wykaz prób przekazanych do analizy zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Kuropatnik, gm. Strzelin, woj. dolnośląskie. Wykaz prób glebowych przekazanych do analizy archeobotanicznej.

L.p.	Stanowisko	Nr inw.	Obiekt / Sondaż	Odwiert / Profil	Warstwa / Poziom	Data	Nadany nr roboczy	Uwagi
1	Kuropatnik	BOT1	odkrywka 2	S	0,00-0,10 m	27.07.2022	KUR/2024/3	
2	Kuropatnik	BOT2	odkrywka 2	S	0,10-0,20 m	27.07.2022	KUR/2024/11	
3	Kuropatnik	BOT3	odkrywka 2	S	0,20-0,30 m	27.07.2022	KUR/2024/12	
4	Kuropatnik	BOT4	odkrywka 2	S	0,30-0,40 m	27.07.2022	KUR/2024/10	
5	Kuropatnik	BOT5	wykop 1	E	0,00-0,10 m	27.07.2022	KUR/2024/5	
6	Kuropatnik	BOT6	wykop 1	E	0,10-0,20 m	27.07.2022	KUR/2024/2	
7	Kuropatnik	BOT7	wykop 1	E	0,20-0,30 m	27.07.2022	KUR/2024/4	
8	Kuropatnik	BOT8	wykop 1	E	0,30-0,40 m	27.07.2022	KUR/2024/8	
9	Kuropatnik	BOT9	wykop 1	E	0,40-0,50 m	27.07.2022	KUR/2024/14	
10	Kuropatnik	BOT10	wykop 1	E	0,50-0,60 m	27.07.2022	KUR/2024/9	
11	Kuropatnik	BOT11	wykop 1	E	"poziom użytkowy"	27.07.2022	KUR/2024/13	
12	Kuropatnik	P1	wykop 1		j.s. 120	08.08.2023	KUR/2024/7	
13	Kuropatnik	P2-3	wykop 1		j.s. 120	08.08.2023	KUR/2024/1	garnek
14	Kuropatnik	P4	wykop 1		j.s. 119	08.08.2023	KUR/2024/6	

Podczas analizy postępowano zgodnie z procedurami stosowanymi w archeobotanice.

Przed przystąpieniem do obróbki technicznej materiałów, każdą próbę ważono i nadano roboczy numer. Następnie próby glebowe rozmaczano i przemywano na sicie geologicznym (śr. 0,4 mm) w celu wyflukowania pozostałości roślinnych.

Kolejnym etapem analizy była obserwacja wymytych szczątków pod powiększeniem, przy użyciu mikroskopu stereoskopowego (powiększenia od 7 do 45x).

Podczas obserwacji wydzielano szczątki, które następnie oznaczano.

W badanych materiałach zachowały się głównie bardzo drobne ułamki węgla drzewnych oraz kilka okazów roślin zielnych.

Węgle drzewne, których rozmiary pozwalały na identyfikację wydzielano, mierzono największy wymiar i następnie obserwowano pod powiększeniem przełomy: poprzeczny, promieniowy i styczny. Na podstawie cech budowy anatomicznej zidentyfikowano poszczególne taksony.

Pozostałości zbóż reprezentowane były przez pojedyncze ziarniki i ich fragmenty. Oznaczenia dokonano na podstawie cech morfologicznych.

Dla wybranych okazów wykonano dokumentację fotograficzną.

Kuopatnik, gm. Strzelin

Wyniki szczegółowe analizy archeobotanicznej

Odkrywka 2

Tabela 2. Kuopatnik. Wykaz prób pobranych z odkrywki 2.

L.p.	Stanowisko	Nr inw.	Obiekt / Sondaż	Odwiert / Profil	Warstwa / Poziom	Nadany nr roboczy	Waga próby (kg)
1	Kuopatnik	BOT1	odkrywka 2	S	0,00-0,10 m	KUR/2024/3	1,15
2	Kuopatnik	BOT2	odkrywka 2	S	0,10-0,20 m	KUR/2024/11	1,55
3	Kuopatnik	BOT3	odkrywka 2	S	0,20-0,30 m	KUR/2024/12	1,35
4	Kuopatnik	BOT4	odkrywka 2	S	0,30-0,40 m	KUR/2024/10	1,44

Objaśnienia skrótów użytych w tabelach:

fr – fragment

o - owoc

z – ziarniak

n – nasion

dr – drewno

sł – słoma

od – odcisk

sp – spalone/-y

+ - obecne

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Odkrywka 2		
	Odwiert/profil	S		
	Warstwa/poziom	0,00 – 0,10 m		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 1		
	Nadany nr	KUR/2024/3		
	Waga próby	1,15 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 30 cm³ szczątków. Były to głównie szczątki ze ściółki.</p> <p>Obecne nieliczne i bardzo drobne ułamki węgla drzewnych oraz sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Brak oznaczeń</p>				
Takson	Rodzaj szczątki	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Odkrywka 2		
	Odwiert/profil	S		
	Warstwa/poziom	0,10 – 0,20 m		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 2		
	Nadany nr	KUR/2024/11		
	Waga próby	1,55 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 20 cm³ szczątków. Były to głównie szczątki ze ściółki.</p> <p>Obecne nieliczne i bardzo drobne szczątki przepalone, głównie ułamki węgla drzewnych oraz sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Wydzielono i analizowano 5 fragmentów węgla drzewnych o wymiarach od 3 do 7 mm.</p>				
Takson	Rodzaj szczątki	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Dąb <i>Quercus</i> sp.	fr dr	4	sp	
Liściaste rozpierzchło-naczyniowe	fr dr	1	sp	
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Odkrywka 2		
	Odwiert/profil	S		
	Warstwa/poziom	0,20 – 0,30 m		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 3		
	Nadany nr	KUR/2024/12		
	Waga próby	1,35 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 20 cm³ szczątków. Były to głównie szczątki ze ściółki.</p> <p>Obecne nieliczne i bardzo drobne ułamki węgla drzewnych oraz sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Wydzielono i analizowano 2 fragmenty węgla drzewnych o wymiarach 4 i 8 mm.</p>				
Takson	Rodzaj szczątki	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Liściaste	fr dr	2	sp	
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Odkrywka 2		
	Odwiert/profil	S		
	Warstwa/poziom	0,30 – 0,40 m		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 4		
	Nadany nr	KUR/2024/10		
	Waga próby	1,44 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 5 cm³ szczątków. Były to głównie szczątki ze ściółki.</p> <p>Obecne nieliczne i bardzo drobne szczątki przepalone, głównie ułamki węgla drzewnych.</p> <p>Obecne sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p>				
Takson	Rodzaj szczątki	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	fr dr	1	sp	8 mm
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Tabela 3. Kuropatnik, gm. Strzelin. Zestawienie wyników analizy prób glebowych z odkrywki 2.

Obiekt/Sondaż	odkrywka 2			
Odwiert/Profil	S			
Nadany nr roboczy	KUR/2024/3	KUR/2024/11	KUR/2024/12	KUR/2024/10
Warstwa/Poziom	0,00-0,10 m	0,10-0,20 m	0,20-0,30 m	0,30-0,40 m
Nr inw.	BOT1	BOT2	BOT3	BOT4
Takson				
Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	-	-	-	1
Dąb <i>Quercus sp.</i>	-	4	-	-
Liściaste rozpierzchło-naczyniowe	-	1	-	-
Liściaste	-	-	2	-
Nieoznaczone	+	+	+	+

Podsumowanie

Ilość pozostałości roślinnych zachowanych w próbach pozyskanych z odkrywki 2, była niewielka. Zachowały się tu głównie bardzo drobne ułamki węgla drzewnych. Ze względu na rozmiary fragmentów udało się zidentyfikować zaledwie osiem ułamków.

Oznaczono buk zwyczajny (*Fagus sylvatica*) i dąb (*Quercus sp.*). Kilka fragmentów zaliczono jedynie do grupy drzew liściastych, w tym liściastych rozpierzchło-naczyniowych.

Reszta fragmentów pozostała nieoznaczona.

Wykop 1

Tabela 3. Kuropatnik, gm. Strzelin. Wykaz prób glebowych pozyskanych z wykopu 1 przekazanych do analizy.

L.p.	Stanowisko	Nr inw.	Obiekt / Sondaż	Odwiert / Profil	Warstwa / Poziom	Nadany nr roboczy	Waga (kg)	Uwagi
1	Kuropatnik	BOT5	wykop 1	E	0,00-0,10 m	KUR/2024/5	1,4	
2	Kuropatnik	BOT6	wykop 1	E	0,10-0,20 m	KUR/2024/2	1,71	
3	Kuropatnik	BOT7	wykop 1	E	0,20-0,30 m	KUR/2024/4	2,1	
4	Kuropatnik	BOT8	wykop 1	E	0,30-0,40 m	KUR/2024/8	1,5	
5	Kuropatnik	BOT9	wykop 1	E	0,40-0,50 m	KUR/2024/1 4	1,5	
6	Kuropatnik	BOT10	wykop 1	E	0,50-0,60 m	KUR/2024/9	1,6	
7	Kuropatnik	BOT11	wykop 1	E	"poziom użytkowy"	KUR/2024/1 3	0,48	
8	Kuropatnik	P1	wykop 1		j.s. 120	KUR/2024/7	0,89	
9	Kuropatnik	P2-3	wykop 1		j.s. 120	KUR/2024/1	1,68	garnek
10	Kuropatnik	P4	wykop 1		j.s. 119	KUR/2024/6	0,35	

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Wykop 1		
	Odwiert/profil	E		
	Warstwa/poziom	0,00 – 0,10 m		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 5		
	Nadany nr	KUR/2024/5		
	Waga próby	1,4 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 50 cm³ szczątków. Były to głównie szczątki ze ściółki.</p> <p>Obecne nieliczne i bardzo drobne szczątki przepalone, głównie ułamki węgla drzewnych.</p> <p>Obecne sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Wydzielono i analizowano 10 fragmentów węgla drzewnych o wymiarach od 3 do 10 mm.</p>				
Takson	Rodzaj szczątki	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Jesion wyniosły? cf. <i>Fraxinus excelsior</i>	fr dr	1	sp	
Liściaste rozpięzchło-naczyniowe	fr dr	1	sp	
Liściaste	fr dr	1	sp	
Nieoznaczone	fr dr	7	sp	
		+		

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Wykop 1		
	Odwiert/profil	E		
	Warstwa/poziom	0,10 – 0,20 m		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 6		
	Nadany nr	KUR/2024/2		
	Waga próby	1,71 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 30 cm³ szczątków.</p> <p>Były to głównie szczątki ze ściółki.</p> <p>Obecne bardzo drobne szczątki przepalone, głównie ułamki węgla drzewnych.</p> <p>Obecne sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Wydzielono i analizowano 4 fragmenty węgla drzewnych o wymiarach od 4 do 6 mm.</p>				
Takson	Rodzaj szczątki	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Grab pospolity? <i>cf. Carpinus betulus</i>	fr dr	2	sp	
Liściaste rozpierzchło-naczyniowe	fr dr	1	sp	
Liściaste	fr dr	1	sp	
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Wykop 1		
	Odwiert/profil	E		
	Warstwa/poziom	0,20 – 0,30 m		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 7		
	Nadany nr	KUR/2024/4		
	Waga próby	2,1 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 20 cm³ szczątków.</p> <p>Były to głównie szczątki ze ściółki.</p> <p>Obecne szczątki przepalone, głównie drobne ułamki węgla drzewnych.</p> <p>Obecne sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Podczas szlamowania wydzielono jeden fragment ceramiki.</p> <p>Wydzielono i analizowano 3 fragmenty węgla drzewnych o wymiarach od 5 do 12 mm.</p>				
Takson	Rodzaj szczątk	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Dąb <i>Quercus sp.</i>	fr dr	1	sp	
Liściaste rozpięchło-naczyniowe	fr dr	1	sp	
Liściaste	fr dr	1	sp	
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Wykop 1		
	Odwiert/profil	E		
	Warstwa/poziom	0,30 – 0,40 m		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 8		
	Nadany nr	KUR/2024/8		
	Waga próby	1,5 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 10 cm³ szczątków. Dużo szczątków niespalonych (pozostałości ściółki).</p> <p>Obecne bardzo drobne szczątki przepalone oraz ułamki węgla drzewnych.</p> <p>Obecne sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Wydzielono i analizowano 4 fragmenty węgla drzewnych o wymiarach od 5 do 6 mm.</p>				
Takson	Rodzaj szczątków	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Zboża nieokreślone <i>Cerealia</i> indet.	fr z	2	sp	
Liściaste	fr dr	2	sp	
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Wykop 1		
	Odwiert/profil	E		
	Warstwa/poziom	0,40 – 0,50 m		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 9		
	Nadany nr	KUR/2024/14		
	Waga próby	1,5 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 10 cm³ szczątków.</p> <p>Były to głównie szczątki ze ściółki.</p> <p>Obecne bardzo drobne i nieliczne ułamki węgla drzewnych.</p> <p>Obecne liczne sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p>				
Takson	Rodzaj szczątki	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Dąb <i>Quercus</i> sp.	fr dr	1	sp	5 mm
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Wykop 1		
	Odwiert/profil	E		
	Warstwa/poziom	0,50 – 0,60 m		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 10		
	Nadany nr	KUR/2024/9		
	Waga próby	1,6 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 15 cm³ szczątków, głównie pozostałości ściółki.</p> <p>Obecne bardzo drobne ułamki węgla drzewnych.</p> <p>Obecne liczne sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Wydzielono i analizowano 2 fragmenty węgla drzewnych o wymiarach 5 i 6 mm.</p>				
Takson	Rodzaj szczątków	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Liściaste	fr dr	2	sp	
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Wykop 1		
	Odwiert/profil	E		
	Warstwa/poziom	Poziom użytkowy		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	BOT 11		
	Nadany nr	KUR/2024/13		
	Waga próby	0,48 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 10 cm³ szczątków.</p> <p>Obecne drobne szczątki przepalane, głównie ułamki węgla drzewnych.</p> <p>Obecne sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Wydzielono i analizowano 5 fragmentów węgla drzewnych o wymiarach od 4 do 10 mm.</p>				
Takson	Rodzaj szczątki	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Żyto zwyczajne <i>Secale cereale</i>	fr z	1	sp	
Zboża nieokreślone <i>Cerealia</i> net.	fr z	2	sp	
Nieoznaczone	fr	+	sp	
Klon? cf. <i>Acer</i> sp.	fr dr	1	sp	foto
Liściaste rozpięzchło-naczyniowe	fr dr	1	sp	
Liściaste	fr dr	3	sp	

Nieoznaczone	fr dr	+	sp	
--------------	-------	---	----	--

A

B

Fot. 1. Klon (*Acer* sp.) a) przekrój promieniowy, płyta perforacyjna, b) przekrój styczny – promień rdzeniowy. Fot. A. Sady-Bugajska.

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Wykop 1		
	Odwiert/profil			
	Warstwa/poziom	j.s. 119		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	P4		
	Nadany nr	KUR/2024/6		
	Waga próby	0,35 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 10 cm³ szczątków.</p> <p>Obecne głównie drobne ułamki węgla drzewnych.</p> <p>Obecne sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Wydzielono i analizowano 14 fragmentów węgla drzewnych o wymiarach od 3 do 8 mm.</p>				
Takson	Rodzaj szczątków	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Bobowate nieokreślone Fabaceae indet.	fr n	1	sp	
Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	fr dr	1	sp	
Dąb <i>Quercus</i> sp.	fr dr	13	sp	
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Wykop 1		
	Odwiert/profil			
	Warstwa/poziom	j.s. 120		
	Materiał	Próba ziemi		
	Nr inw.	P1		
	Nadany nr	KUR/2024/7		
	Waga próby	0,89 kg		
Wyniki				
<p>Próba szlamowana.</p> <p>Po myciu uzyskano około 30 cm³ szczątków.</p> <p>Były to głównie szczątki ze ściółki.</p> <p>Obecne głównie ułamki węgla drzewnych oraz drobne szczątki przepalone.</p> <p>Obecne sklerocja <i>Cenococcum geophilum</i>.</p> <p>Z próby wydzielono 3 małe grudki polepy.</p> <p>Wydzielono i analizowano 14 fragmentów węgla drzewnych o wymiarach od 5 do 15 mm.</p>				
Takson	Rodzaj szczątki	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Żyto zwyczajne <i>Secale cereale</i>	z	1	sp	foto
	fr z	2	sp	
Zboża nieokreślone <i>Cerealia</i> net.	fr z	2	sp	
Zboża lub trawy nieokreślone <i>Cerealia</i> indet./Poaceae indet.	Fr sł	+	od	

Brzoza <i>Betula sp.</i>	fr dr	4	sp	foto
Dąb <i>Quercus sp.</i>	fr dr	7	sp	
Liściaste rozpierchło-naczyniowe	fr dr	1	sp	
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Fot. 2. Spalony ziarniak żyta zwyczajnego (*Secale cereale*). Fot. A. Sady-Bugajska.

A

B

Fot. 3. Brzoza (*Betula* sp.) przekrój promieniowy a) pola krzyżowe, b) płyta perforacyjna. Fot. A. Sady-Bugajska.

Kuropatnik gm. Strzelin	Wykop	Wykop 1
	Odwiert/profil	
	Warstwa/poziom	j.s. 120
	Materiał	Próba ziemi
	Nr inw.	P2-P3
	Nadany nr	KUR/2024/1
	Waga próby	1,68 kg
	Uwagi	garnek
Wyniki		
<p>Próba podzielona na dwie części oznaczone odpowiednio P2 i P3. Próby szlamowano osobno.</p> <p><u>Próba P2 (z wnętrza naczynia)</u> Po myciu uzyskano około 40 cm³ szczątków.</p>		

W przemytym materiale obecne głównie ułamki węgla drzewnych oraz drobne szczątki przepalone.

Obecne nieliczne sklerocja *Cenococcum geophilum*.

Wydzielono i analizowano 114 fragmentów węgla drzewnych o wymiarach od 4 do 13 mm.

Próba P3 (z fragmentami naczyń)

Po szlamowaniu uzyskano około 20 cm³ szczątków.

W przemytym materiale obecne głównie ułamki węgla drzewnych oraz drobne szczątki przepalone.

Obecne sklerocja *Cenococcum geophilum*.

Wydzielono i analizowano 33 fragmenty węgla drzewnych o wymiarach od 5 do 14,5 mm.

Takson	Rodzaj szczątków	Liczba	Stan zachowania	Uwagi
Próba P2				
Żyto zwyczajne <i>Secale cereale</i>	fr z	1	sp	
Nieoznaczone	fr	4+	sp	
Brzoza <i>Betula sp.</i>	fr dr	6	sp	
Brzoza? cf. <i>Betula sp.</i>	fr dr	1	sp	
Dąb <i>Quercus sp.</i>	fr dr	37	sp	
Topola/wierzba <i>Populus sp./Salix sp.</i>	fr dr	2	sp	
Liściaste rozpięchło-naczyniowe	fr dr	22	sp	
Liściaste	fr dr	21		
Nieoznaczone	fr dr	25+		
Próba P3				
Żyto zwyczajne? cf. <i>Secale cereale</i>	z	1	sp	foto
Zboża nieokreślone <i>Cerealina net.</i>	fr z	2	sp	
Zboża lub trawy nieokreślone <i>Cerealina indet./Poaceae indet.</i>	fr sł	+	od	
Nieoznaczone	o	1	sp	

Dąb <i>Quercus</i> sp.	fr dr	8	sp	
Dąb? cf. <i>Quercus</i> sp.	fr dr	1	sp	
Liściaste rozpięchło-naczyniowe	fr dr	4	sp	
Liściaste	fr dr	20	sp	
Nieoznaczone	fr dr	+	sp	

Fot. 4. Przepalony ziarniak prawdopodobnie żyta zwyczajnego (cf. *Secale cereale*). Fot. A. Sady-Bugajska

Tabela 4. Kuropatnik, gm. Strzelin. Zestawienie wyników analizy prób glebowych z wykopu 1.

Obiekt/Sondaż	Wykop 1										
Odwiert/Profil	E										
Nadany nr roboczy	KUR/2024/5	KUR/2024/2	KUR/2024/4	KUR/2024/8	KUR/2024/14	KUR/2024/9	KUR/2024/13	KUR/2024/7	KUR/2024/1	KUR/2024/6	
Warstwa/Poziom	0,00-0,10 m	0,10-0,20 m	0,20-0,30 m	0,30-0,40 m	0,40-0,50 m	0,50-0,60 m	"poziom użytkowy"	j.s. 120	j.s. 120	j.s. 119	
Nr inw.	BOT5	BOT6	BOT7	BOT8	BOT9	BOT10	BOT11	P1	P2-P3	P4	
Takson											
Rośliny zielne/uprawne											
Żyto zwyczajne <i>Secale cereale</i>	-	-	-	-	-	-	1 fr z	1 z 2 fr z	1 fr z	-	
Żyto zwyczajne? cf. <i>Secale cereale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 z	-	
Zboża nieokreślone <i>Cerealìa net.</i>	-	-	-	2 fr z	-	-	2 fr z	1 fr z	2 fr z	-	
Zboża lub trawy nieokreślone <i>Cerealìa indet./Poaceae indet.</i>	-	-	-	-	-	-	-	od +	-	-	
Bobowate nieokreślone Fabaceae indet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 fr n	
Nieoznaczone				1			+	1 f +	5+	-	
Drzewa											
Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Jesion wyniosły? cf. <i>Fraxinus excelsior</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grab pospolity? cf. <i>Carpinus betulus</i>	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klon? cf. <i>Acer sp.</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Brzoza <i>Betula sp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-	

Brzoza? cf. <i>Betula</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Dąb <i>Quercus</i> sp.	-	-	1	-	1	-	-	7	45	13
Dąb? cf. <i>Quercus</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Topola/wierzba <i>Populus</i> sp./ <i>Salix</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Liściaste rozpierzchło-naczyniowe	1	1	1	-	-	-	1	1	26	-
Liściaste	1	1	1	2	-	2	3	-	41	-
Nieoznaczone	7+	+	+	2+	+	+	+	+	25+	+

Podsumowanie

W próbach z wykopu 1 z profilu E zachowało się niewiele makroskopowych pozostałości roślinnych. Były to głównie drobne fragmenty węgla drzewnych. Większość z nich ze względu na rozmiary (poniżej 3-4 mm) pozostała nieoznaczona.

Z łącznie siedmiu prób wydzielono i poddano identyfikacji zaledwie 20 fragmentów węgla drzewnych. Wszystkie należały do gatunków liściastych. Cztery fragmenty zakwalifikowano do grupy drzew o drewnie rozpierchło-naczyniowym. Do poziomu gatunku oznaczono trzy fragmenty, z czego jeden to prawdopodobnie jesion wyniosły (cf. *Fraxinus excelsior*), a dwa – grab pospolity (cf. *Carpinus betulus*).

Pozostałe trzy fragmenty należały do dębu (*Quercus* sp.) - 2 fragmenty i prawdopodobnie klonu (cf. *Acer* sp.) - 1 fragment.

W próbie z warstwy 0,30-0,40 m oraz w próbie z poziomu użytkowego zachowały się po dwa fragmenty ziarniaków zbóż bliżej nieokreślonych. W tej ostatniej zidentyfikowano poza tym jeden fragment ziarniaka żyta zwyczajnego.

Niewiele więcej szczątków zbóż wydzielono z prób z j.s. 120. Na podstawie pojedynczych ziarniaków i ich fragmentów zidentyfikowano żyto zwyczajne (*Secale cereale*). Trzy fragmenty spalonych ziarniaków zaliczono do zbóż bliżej nieokreślonych (*Cerealia* indet.).

W próbie P4 z j.s. 119 zachował się fragment prawdopodobnie nasiona z rodziny bobowatych.

Z próby zawierającej fragmenty naczynia wydzielono i oznaczono ponad 120 fragmentów węgla drzewnych. Wszystkie należały do gatunków liściastych. Najwięcej było pozostałości dębu (*Quercus* sp.). Poza tym zidentyfikowano brzozę (*Betula* sp.) i topolę/wierzbę (*Populus* sp./*Salix* sp.).

Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają sformułować bardzo ogólne wnioski. Obecność spalonych ziarniaków żyta może być dowodem na uprawę tego zboża.

Zidentyfikowane na podstawie węgla drzewnych taksony najprawdopodobniej pochodziły z okolicznych lasów, gdzie drzewostan tworzyły głównie gatunki liściaste.